

O‘RMON FONDI YERLARIDA EKOMARSHRUTLARNING ASOSIY KOMPONENTLARI VA ULARNING ILMIY ASOSLARI

¹Jurayev Javlon Mirzatillayevich, ²Ergasheva Iroda Tolibjon qizi

¹Dotsent. TDAU, ²assistent. TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049150>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonning to‘qayzorlaridagi ekomarshrutlar va ularning asosiy komponentlari haqida. To‘qayzorlar biologik xilma-xillikni ta‘minlab, insoniyat uchun muhim resurslar beradi. Maqolada ekomarshrutlarning o‘simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar, tuproq va suv resurslari kabi asosiy komponentlari va ularning ekologik va ilmiy ahamiyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: to‘qayzorlar, ekomarshrutlar, o‘simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar, tuproq, suv resurslari, biologik xilma-xillik, ekologik muvozanat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экомаршруты и их основные компоненты в тугайных лесах Узбекистана. Тугайные леса обеспечивают биологическое разнообразие и являются важными ресурсами для человечества. В статье представлены основные компоненты экомаршрутов, такие как растения, животные, микроорганизмы, почва и водные ресурсы, а также их экологическое и научное значение.

Ключевые слова: тугайные леса, экомаршруты, растения, животные, микроорганизмы, почва, водные ресурсы, биологическое разнообразие, экологическое равновесие.

Abstract. This article discusses eco-routes and their main components in the Tugai forests of Uzbekistan. Tugai forests provide biodiversity and are considered an important resource for humanity. The article presents the main components of eco-trails, such as plants, animals, microorganisms, soil and water resources, as well as their ecological and scientific significance.

Keywords: tugai forests, eco-routes, plants, animals, microorganisms, soil, water resources, biological diversity, ecological balance.

O‘zbekistonning tabiiy ekosistemalari orasida to‘qayzorlar alohida o‘ringa ega. Ushbu ekosistemalar suv manbalarida joylashgan bo‘lib, ular nafaqat biologik xilma-xillikni ta‘minlaydi, balki insoniyat uchun muhim resurslar ham beradi. To‘qayzorlar, asosan, Amudaryo va Sirdaryo bo‘ylarida tarqalgan bo‘lib, ularning o‘rni va ahamiyati ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan o‘ta muhimdir [1].

O‘zbekiston hududida to‘qay o‘simliklarini madaniylashtirish tarixi qadimiy davrlarga borib taqaladi. Tarixan, to‘qayzorlar aholining hayotida muhim rol o‘ynagan, chunki ular oziq-ovqat, dori-darmon va qurilish materiallari manbai sifatida xizmat qilgan.

O‘rmon fondi yerlarida ekomarshrutlar ekosistemalarning muhim tarkibiy qismlaridir. Ular nafaqat o‘rmonlar va tabiiy muhitning biodiversitini saqlab qolishga, balki ularning barqarorligini ta‘minlashga ham yordam beradi. Ekomarshrutlar o‘rmonlarning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi [2].

Qadimgi xalqlar to‘qayzorlar atrofida yashab, ularning resurslaridan faol foydalanishgan. Xususan, zarang (*Salix*) va jiyda (*Populus*) kabi o‘simliklar nafaqat oziq-ovqat manbai, balki tikuvchilik va qurilishda ishlatilgan. O‘rta asrlarda ham, to‘qay o‘simliklarining ahamiyati

yuqori bo‘lib, ularni saqlash va ko‘paytirish bo‘yicha dastlabki chora-tadbirlar amalga oshirilgan.

Ushbu jarayonlar natijasida to‘qay o‘simliklarining ko‘payishi va ularning yashash sharoitlarini yaxshilash mumkin. Biroq, o‘simliklarning o‘sishi uchun zarur sharoitlar tuproq turi, namlik darajasi va iqlim sharoitlari alohida ahamiyatga ega [3].

Ekomarshrutlarning asosiy komponentlari

1-jadval.

O‘zbekistonning to‘qayzorlaridagi ekomarshrutlarning asosiy komponentlari va ularning ilmiy asoslari

Komponent	Tavsif	Ilmiy Asoslar
O‘simliklar	O‘rmon ekosistemalarining asosiy tarkibiy qismi, fotosintez jarayonida energiya to‘playdi.	Ekologik muvozanat, bioxilma-xillik
Hayvonlar	O‘simliklar bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, oziq-ovqat zanjirida muhim rol o‘ynaydi.	Ozuqa zanjirlari, ekologik muvozanat
Mikroorganizmlar	Tuproq unumdorligini oshirib, organik moddalarni parchalaydi.	Tuproq va oziq moddalar tayyorlash
Tuproq	O‘simliklarning o‘sishiga, suvni saqlashga va oziq moddalarni taqdim etishga ta’sir qiladi.	Tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari
Suv resurslari	O‘simliklar va hayvonlar hayoti uchun zarur bo‘lib, ekosistemalarning sog‘lig‘iga ta’sir qiladi.	Suv tsikllari, suv resurslarining muhofazasi

1-rasm. To‘qay o‘rmonlarida tashkil etilgan ekomashrut obektlari

1-jadvalga ko‘ra har bir komponentning ekosistemadagi ahamiyatini va ularning o‘zaro munosabatlarini tushunishga yordam beradi.

O‘simliklar o‘rmon ekosistemalarining asosiy komponentlaridan biridir. Ular fotosintez jarayonida quyosh energiyasini o‘zlashtirib, atrof-muhitni kislorod bilan ta‘minlaydi. O‘simliklarning xilma-xilligi ekosistemalarning barqarorligini ta‘minlaydi va turli xil hayvonlar uchun yashash muhitini yaratadi [4].

O‘rmon fondi yerlarida yashovchi hayvonlar o‘simliklar bilan o‘zaro bog‘liq. Ular o‘simliklar orqali oziq-ovqat zanjirida muhim rol o‘ynaydi va o‘rmonlar ichidagi ekologik

muvozanatni saqlab qolishga yordam beradi. Hayvonlar o‘rmonlarning bioekologik tizimlarida pollinatsiya va urug‘ tarqatishda ishtirok etadi.

Mikroorganizmlar, jumladan, bakteriyalar va fungi, o‘rmon ekosistemalarida organik moddaning parchalanishida va o‘simliklar uchun oziq moddalarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. Ular tuproq unumdorligini oshirishga va o‘simliklarning rivojlanishiga yordam beradi.

Tuproq o‘rmon ekosistemalarining asosi hisoblanadi. Tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari o‘simliklarning o‘shishiga, suvni saqlashga va oziq moddalarni taqdim etishga ta’sir qiladi. Tuproqning saqlanishi va uni qayta tiklash jarayoni ekomarshrutlar uchun muhimdir [5].

Suv ekosistemalarining muhim komponentlaridan biri sifatida, o‘rmon yerlarida suv resurslari o‘simliklar va hayvonlar hayoti uchun zarur. Suv resurslarining barqarorligi o‘rmonlarning umumiy sog‘lig‘iga va ularning o‘simlik va hayvonlar jamiyatlariga ta’sir qiladi.

Ekomarshrutlarning ilmiy asoslari ekologiya va biologiya sohalarida ishlab chiqilgan nazariyalar va prinsiplarga asoslanadi:

Ekomarshrutlar o‘rmonlarda ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ularning o‘zaro ta’siri va bog‘liqligi ekosistemalar barqarorligini ta’minlaydi.

O‘rmon fondi yerlaridagi ekomarshrutlarning xilma-xilligi ekologik barqarorlikni ta’minlaydi. Biodiversitetning oshishi ekosistemalarning chidamliligini oshiradi va iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashda yordam beradi.

Ekomarshrutlar suv resurslarining muhofazasida va ularni boshqarishda ahamiyatlidir. Ular tuproqning namligini saqlashga, suvni to‘plab, atrof-muhitni tartibga solishda yordam beradi.

Ekomarshrutlar oziq-ovqat zanjirlarida muhim bo‘lib, ular o‘zaro ta’sirda bo‘lgan turli xil o‘simliklar va hayvonlar orasida oziq-ovqat ta’minotini ta’minlaydi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerakki, o‘rmon fondi yerlarida ekomarshrutlar nafaqat ekosistemalarning muhim tarkibiy qismlari, balki ularning barqarorligini ta’minlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Ularning o‘zaro bog‘liqligi va ekologik muvozanatni saqlashdagi ahamiyati ushbu komponentlarning ilmiy asoslarini tushunishni taqozo etadi. O‘rmonlar va ularning ekosistemalarini muhofaza qilish, ekomarshrutlarni tadqiq qilish va ularning o‘shishini qo‘llab-quvvatlash - bularning barchasi kelajakdagi avlodlar uchun barqaror muhitni ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.M.Jurayev., J.B.Eshmurod ZARAFSHON MILLIY TABIAT BOG‘I HUDUDIDA, DARAXT-BUTALARNING TABIIY TARQALISHIGA KO‘MAKALSHUVCHI TADBIRLAR- Science and innovation, 2023
2. A.Qayimov., X.F.Xamroyev., D.B.To‘layev O‘ZBEKISTON HUDUDI BOYICHA JUGLANS REGIA NING KENG TARQALISHINI BIOIQLIMIY MODELLASHTIRISH.- Science and innovation, 2022
3. ДБ Тўлаев, Т Очилов ЁНФОҚЗОР ЎРМОНЛАРНИ ҲОЛАТИ ВА ТАБИИЙ КЎПАЙИШИ. ЁНФОҚНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ- ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2019
4. J.M.Jurayev. TOSHLOQ YERLARDA O‘SUVCHI ASALSHIRALI BUTALAR BIOKOLOGIYASI VA ULARNING TARQALISH AREALLARI.- Science and innovation, 2023